

APÉNDICE

RELACIÓN DE PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO APLICADO

Bloques de contenido	Preguntas
Aplicaciones de la IA en la orientación educativa	¿En qué aspectos de su trabajo como orientador/a cree que podría utilizar la IA?
	¿Cómo cree que puede influir la IA en la autonomía para la toma de decisiones del alumnado de cara a la orientación vocacional o académica?
	¿Qué utilidades para el ámbito de la atención a la diversidad considera que puede tener la IA en la orientación?
Desafíos asociados a la implementación de la IA en la orientación educativa	¿Qué recomendaciones o medidas de precaución considera necesarias para garantizar un uso ético de las herramientas de IA en la orientación educativa?
	¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta para mantener una conexión humana y empática en este contexto tecnológico?
	¿Cómo considera que puede afectar la utilización de la IA a la relación entre el orientador/a y el alumno/a?
	¿Qué mejoras considera que puede incorporar la IA en el aprendizaje del alumnado?
Necesidades formativas y rol del orientador en entornos de IA	¿Qué controversias cabe esperar de la incorporación de la IA al proceso de enseñanza-aprendizaje?
	¿Cómo imagina que será su papel como orientador/a en un entorno en el que la IA tenga un papel destacado?
	¿Cree que cambiarán sus responsabilidades profesionales con la utilización de la IA?
	¿Qué formación considera necesaria para un correcto aprovechamiento de la IA en la orientación educativa?